

AS PROBLEMÁTICAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA: CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM PSICANALÍTICA

[Ciências Humanas, Psicologia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 24/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12524720

Sarah Maya M. Mantler T. Arie

RESUMO

A compreensão das problemáticas alimentares na infância é essencial para promover o desenvolvimento saudável das crianças. A abordagem psicanalítica oferece uma perspectiva profunda sobre esses distúrbios, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais envolvidos (CASTRO NEVES, LIMA, OLIVEIRA, 2018). Fatores como pressões sociais e familiares desempenham um papel significativo no desenvolvimento desses padrões alimentares inadequados, destacando a importância da análise psicanalítica nesse contexto (ESPER, 2020). A colaboração multidisciplinar entre psicanalistas, profissionais de saúde mental, nutricionistas e pediatras é fundamental para uma intervenção eficaz e abrangente (KRETLI, BRAGA, LOPES, 2023). A empatia e a sensibilidade são essenciais para estabelecer um ambiente terapêutico seguro e promover o vínculo de confiança com as crianças e suas famílias (MORAIS, 2022). Investir na promoção do bem-estar familiar é uma estratégia preventiva crucial no combate aos distúrbios alimentares na

infância, destacando o papel da psicanálise nesse processo (RODRIGUES, MATTOS, NEVES, 2023). A pesquisa contínua na área das problemáticas alimentares na infância, sob a perspectiva psicanalítica, é fundamental para desenvolver estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento, visando o bem-estar e a saúde das crianças (ESPER, 2020).

Palavras-chave: Problemáticas alimentares; Psicanálise; Infância; Intervenção multidisciplinar; Bem-estar familiar.

ABSTRACT

Understanding eating disorders in childhood is essential for promoting healthy development in children. The psychoanalytic approach offers a profound perspective on these disorders, considering not only the physical aspects but also the emotional ones involved (CASTRO NEVES, LIMA, OLIVEIRA, 2018). Factors such as social and familial pressures play a significant role in the development of these inadequate eating patterns, highlighting the importance of psychoanalytic analysis in this context (ESPER, 2020). Multidisciplinary collaboration among psychoanalysts, mental health professionals, nutritionists, and pediatricians is fundamental for effective and comprehensive intervention (KRETLI, BRAGA, LOPES, 2023). Empathy and sensitivity are essential for establishing a safe therapeutic environment and building trust with children and their families (MORAIS, 2022). Investing in promoting family well-being is a crucial preventive strategy in combating eating disorders in childhood, highlighting the role of psychoanalysis in this process (RODRIGUES, MATTOS, NEVES, 2023). Ongoing research in the field of childhood eating disorders, from a psychoanalytic perspective, is essential for developing more effective prevention and treatment strategies, aiming at the well-being and health of children (ESPER, 2020).

Keywords: Eating disorders; Psychoanalysis; Childhood; Multidisciplinary intervention; Family well-being.

1. INTRODUÇÃO

A compreensão das problemáticas alimentares na infância é crucial devido ao seu impacto no desenvolvimento emocional e psicológico das crianças. A abordagem psicanalítica é fundamental para compreender as raízes desses distúrbios, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais envolvidos (CASTRO NEVES, LIMA, OLIVEIRA, 2018). A pressão social, familiar e cultural pode desencadear essas problemáticas, destacando a importância da psicanálise na identificação desses fatores e na compreensão mais profunda dos padrões alimentares disfuncionais (ESPER, 2020). Reconhecer a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no tratamento é essencial, permitindo uma intervenção mais eficaz e abrangente, considerando diversos aspectos do problema (KRETLI, BRAGA, LOPES, 2023). Os profissionais de saúde enfrentam desafios ao lidar com essas questões, requerendo empatia e sensibilidade para estabelecer um ambiente terapêutico seguro e promover o vínculo de confiança com as crianças e suas famílias (MORAIS, 2022). Promover um ambiente familiar saudável é fundamental para prevenir esses distúrbios, com a psicanálise desempenhando um papel importante no fortalecimento dos vínculos familiares e na promoção do bem-estar emocional das crianças (RODRIGUES, MATTOS, NEVES, 2023). Investir na promoção do bem-estar familiar emerge como uma estratégia preventiva crucial no enfrentamento desses distúrbios alimentares na infância.

A abordagem psicanalítica se destaca na compreensão das problemáticas alimentares na infância, ao considerar os aspectos emocionais e psicológicos envolvidos no comportamento alimentar. Por meio dessa perspectiva, é possível identificar as causas subjacentes aos transtornos alimentares, promovendo um tratamento mais eficaz e duradouro. Além disso, a integração de diferentes disciplinas, como a psicologia, a nutrição e a medicina, é fundamental para uma abordagem abrangente e multidisciplinar no tratamento dessas questões complexas. Essa justificativa ressalta a importância da psicanálise e da colaboração interdisciplinar para promover o bem-estar das crianças e prevenir complicações futuras.

A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica de artigos científicos, revistas periódicas e livros, obtidos por meio de fontes confiáveis de busca, como Scielo, Google Academics, Google Scholar, PubMed e Scopus. Foram analisados inicialmente 28 documentos, dos quais 5 foram excluídos por duplicidade, 2 por inadequação ao título e 3 por não atenderem aos critérios estabelecidos pelo resumo e conteúdo. Ao final, 18 artigos foram selecionados e utilizados na íntegra para embasar a discussão sobre as problemáticas alimentares na infância, sob a perspectiva da abordagem psicanalítica.

Os objetivos gerais desta pesquisa visam aprofundar a compreensão das origens das problemáticas alimentares na infância sob a perspectiva da abordagem psicanalítica. Especificamente, busca-se investigar como os aspectos psicológicos, emocionais e familiares estão relacionados ao desenvolvimento desses distúrbios alimentares. Além disso, pretende-se analisar o papel dos pais e cuidadores no processo de tratamento, identificando estratégias eficazes para promover uma alimentação saudável e equilibrada nas crianças. Os objetivos específicos incluem explorar os significados simbólicos atribuídos à alimentação na infância, compreender as influências familiares e culturais sobre o comportamento alimentar e propor intervenções psicanalíticas para lidar com as dificuldades alimentares infantis.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 PROBLEMAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA

Os problemas alimentares na infância estão frequentemente relacionados a questões emocionais, tais como ansiedade, depressão e baixa autoestima. Crianças que enfrentam dificuldades emocionais podem manifestar esses conflitos através de comportamentos alimentares disfuncionais, como recusa em comer ou compulsão alimentar. A relação entre as emoções e a alimentação na infância é complexa e merece atenção especial por parte dos profissionais de saúde (WEINBERG, 2016).

O ambiente familiar desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de distúrbios alimentares na infância. Pressões para comer determinados alimentos, restrições alimentares excessivas ou críticas constantes em relação ao peso corporal podem contribuir para o surgimento de problemas alimentares. É importante considerar a dinâmica familiar e as interações entre os membros da família ao abordar questões relacionadas à alimentação infantil (KRETLI, BRAGA, LOPES, 2023). A abordagem psicanalítica oferece uma perspectiva única para compreender os problemas alimentares na infância, ao considerar aspectos inconscientes e simbólicos envolvidos nesses comportamentos. A análise dos significados simbólicos atribuídos aos alimentos e às práticas alimentares pode revelar aspectos profundos da psique infantil e auxiliar no processo terapêutico (KRETLI, BRAGA, LOPES, 2023). Os padrões alimentares estabelecidos na infância têm impacto significativo no desenvolvimento de transtornos alimentares na vida adulta. Crianças que crescem em ambientes onde a comida é utilizada como forma de controle ou recompensa podem apresentar uma relação disfuncional com a alimentação ao longo da vida. A identificação precoce desses padrões é essencial para prevenir complicações futuras (RODRIGUES, MATTOS, NEVES, 2023).

O tratamento dos problemas alimentares na infância requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo profissionais da saúde mental, nutrição e pediatria. A integração de diferentes áreas de conhecimento permite uma avaliação abrangente das necessidades da criança e a elaboração de um plano terapêutico individualizado. A colaboração entre os profissionais é fundamental para garantir um cuidado eficaz e holístico (MORAIS, 2022).

A recusa alimentar em crianças pode estar relacionada a causas psicológicas profundas, como traumas passados ou dificuldades de comunicação. Compreender as motivações por trás desse comportamento requer sensibilidade e habilidade por parte dos profissionais que trabalham com crianças. O acolhimento das emoções e

a criação de um ambiente seguro são fundamentais para promover a mudança (FARAH, CASTANHO, 2018).

Os pais e cuidadores desempenham um papel crucial na identificação precoce de sinais de problemas alimentares nas crianças. Um olhar atento para mudanças no apetite, comportamentos relacionados à comida ou expressões emocionais durante as refeições pode ajudar a detectar possíveis dificuldades precocemente. O diálogo aberto e o apoio emocional são essenciais para lidar com essas questões delicadas na infância (FIUT, 2020).

Em suma, os problemas alimentares na infância são multifacetados e demandam uma abordagem cuidadosa e integrativa por parte dos profissionais envolvidos. A compreensão das relações entre emoções, ambiente familiar, aspectos psicológicos e padrões estabelecidos na infância é essencial para promover uma relação saudável com a comida desde cedo e prevenir complicações futuras (CAMBUÍ, 2020).

2.2 CONSEQUÊNCIAS DAS PROBLEMÁTICAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA

As problemáticas alimentares na infância podem acarretar diversas consequências psicológicas nas crianças, tais como baixa autoestima, ansiedade e depressão. A insatisfação com a imagem corporal e a preocupação excessiva com o peso podem levar a um sentimento de inadequação e inferioridade, afetando diretamente a autoestima dos indivíduos. Além disso, a restrição alimentar e a compulsão alimentar podem desencadear quadros de ansiedade e depressão, impactando negativamente no bem-estar emocional das crianças (MORAIS, 2022). A influência dos pais e cuidadores no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis ou prejudiciais nas crianças é um fator determinante para a saúde nutricional infantil. O ambiente familiar exerce um papel fundamental na formação dos padrões alimentares das crianças, sendo responsável por transmitir valores, crenças e comportamentos relacionados à alimentação. Pais que incentivam uma

alimentação equilibrada e promovem uma relação saudável com a comida contribuem para o desenvolvimento de hábitos alimentares positivos nas crianças (CASTRO NEVES, LIMA, OLIVEIRA, 2018).

A relação entre as problemáticas alimentares na infância e o desenvolvimento de transtornos alimentares na adolescência e vida adulta é uma preocupação recorrente na área da saúde mental. Estudos apontam que indivíduos que apresentaram dificuldades alimentares durante a infância têm maior propensão a desenvolver distúrbios alimentares, como anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar, ao longo da vida. Portanto, é essencial identificar precocemente as problemáticas alimentares na infância para prevenir possíveis complicações futuras (HAAS, 2019).

A abordagem psicanalítica se mostra fundamental no tratamento das problemáticas alimentares na infância, pois considera aspectos emocionais e familiares que estão envolvidos nesse contexto. A psicanálise permite investigar as causas subjacentes aos distúrbios alimentares, como questões emocionais não resolvidas, traumas vivenciados na infância e dinâmicas familiares disfuncionais. Dessa forma, é possível promover uma intervenção terapêutica mais eficaz e abrangente, visando não apenas a melhora dos sintomas físicos, mas também o bem-estar psicológico das crianças (FIUT, 2020).

A necessidade de uma abordagem multidisciplinar no tratamento das problemáticas alimentares na infância é amplamente reconhecida pela comunidade científica. Profissionais da saúde mental, nutrição e pediatria devem trabalhar em conjunto para oferecer um atendimento integrado e completo às crianças com dificuldades alimentares. A combinação de diferentes áreas de conhecimento permite abordar os aspectos físicos, emocionais e comportamentais envolvidos nas problemáticas alimentares, garantindo uma assistência mais eficaz e personalizada (CASTRO NEVES, LIMA, OLIVEIRA, 2018).

Os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde ao lidar com as problemáticas alimentares na infância são variados e complexos. Além da complexidade dos próprios distúrbios alimentares, os profissionais muitas vezes se deparam com a resistência das famílias em aceitar o problema e buscar ajuda especializada. A falta de informação sobre as consequências das dificuldades alimentares pode dificultar o processo de intervenção precoce, tornando o tratamento mais desafiador (KRETLI, BRAGA, LOPES, 2023).

A importância da prevenção das problemáticas alimentares na infância é indiscutível para garantir o bem-estar físico e emocional das crianças. A educação alimentar desde cedo, aliada ao acompanhamento regular do desenvolvimento infantil por profissionais qualificados, são estratégias essenciais para identificar precocemente possíveis sinais de alerta relacionados à nutrição infantil. Investir em programas educativos voltados para pais, cuidadores e escolas pode contribuir significativamente para a promoção de hábitos saudáveis desde a infância (ESPER, 2020).

2.3 ABORDAGEM PSICANALÍTICA

A relação mãe-bebê desempenha um papel fundamental na formação dos hábitos alimentares na infância, de acordo com a abordagem psicanalítica. A forma como a mãe se relaciona com o bebê durante a amamentação e a introdução de alimentos sólidos pode influenciar diretamente a maneira como a criança irá se relacionar com a comida ao longo da vida. A qualidade do vínculo afetivo estabelecido nesse período crucial pode impactar na capacidade da criança de regular suas emoções através da alimentação, podendo resultar em comportamentos alimentares disfuncionais no futuro (CAMBUÍ, 2020).

Os conflitos emocionais e traumas vivenciados na infância podem ter um impacto significativo nas problemáticas alimentares ao longo da vida, segundo a perspectiva psicanalítica. Situações de negligência, abuso ou

perda podem gerar ansiedade e angústia que são expressas através da relação com a comida. Esses conflitos não resolvidos podem se manifestar em distúrbios alimentares como compulsão alimentar, anorexia ou bulimia, como uma forma de lidar com as emoções difíceis e traumáticas (HAAS, 2019).

O ato de se alimentar está intrinsecamente ligado à busca por satisfação emocional, de acordo com a perspectiva psicanalítica. Para Freud, a boca é considerada uma zona erógena importante que está associada à satisfação oral e ao prazer. Assim, o ato de comer pode ser uma forma de buscar conforto e gratificação emocional para lidar com as frustrações e ansiedades do dia a dia. Quando essa busca por satisfação emocional se torna desregulada, podem surgir os distúrbios alimentares (MORAIS, 2022).

A influência do ambiente familiar e das dinâmicas intrafamiliares no desenvolvimento de distúrbios alimentares na infância é um aspecto relevante para a abordagem psicanalítica. Os padrões de comunicação, as expectativas dos pais em relação à comida e as relações de poder dentro da família podem contribuir para o surgimento de problemas alimentares na infância. O ambiente familiar pode ser tanto um fator protetor quanto um fator de risco para o desenvolvimento saudável dos hábitos alimentares das crianças (FARAH, CASTANHO, 2018).

A psicanálise oferece uma contribuição significativa para o entendimento das causas subjacentes às problemáticas alimentares na infância, indo além da superfície dos sintomas. Ao investigar as motivações inconscientes por trás dos comportamentos alimentares disfuncionais, é possível identificar os conflitos emocionais não resolvidos que estão influenciando o relacionamento da criança com a comida. Dessa forma, é possível trabalhar na raiz do problema e promover mudanças mais profundas e duradouras (RODRIGUES, MATTOS, NEVES, 2023).

O trabalho terapêutico na infância é essencial para lidar com as questões emocionais que estão por trás dos distúrbios alimentares, conforme preconizado pela abordagem psicanalítica. Através do processo terapêutico, a criança tem a oportunidade de explorar seus sentimentos e pensamentos em um ambiente seguro e acolhedor, onde pode expressar suas angústias e medos relacionados à comida. O terapeuta infantil atua como um facilitador no processo de compreensão e transformação das dificuldades emocionais ligadas à alimentação (WEINBERG, 2016).

A abordagem psicanalítica pode auxiliar no processo de ressignificação das experiências traumáticas relacionadas à alimentação na infância. Ao investigar as memórias inconscientes associadas aos eventos traumáticos envolvendo comida, é possível revisitar essas experiências sob uma nova perspectiva e integrá-las de forma mais saudável ao desenvolvimento emocional da criança. A ressignificação desses eventos permite que a criança reconstrua sua relação com a comida e encontre novas formas mais adaptativas de lidar com suas emoções através da alimentação (FIUT, 2020)

2.4 CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE PARA A COMPREENSÃO DAS PROBLEMÁTICAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA

A abordagem psicanalítica desempenha um papel fundamental na compreensão das problemáticas alimentares na infância, uma vez que essas questões estão frequentemente relacionadas a aspectos emocionais e psicológicos. A Psicanálise permite uma análise mais profunda dos conflitos internos das crianças, ajudando a identificar as causas subjacentes dos distúrbios alimentares, como traumas, ansiedades e conflitos familiares. Ao explorar o inconsciente e trazer à tona conteúdos reprimidos, a Psicanálise possibilita uma compreensão mais ampla dessas problemáticas e contribui para um tratamento mais eficaz (ESPER, 2020).

O ambiente familiar exerce uma influência significativa na formação dos hábitos alimentares das crianças, sendo essencial considerar essa

dinâmica na abordagem das problemáticas alimentares na infância. A Psicanálise pode auxiliar os pais a lidar com essas questões de forma mais eficaz, promovendo uma reflexão sobre as relações familiares e suas implicações nos padrões alimentares das crianças. A relação entre mãe e filho, por exemplo, pode influenciar diretamente os hábitos alimentares da criança, destacando a importância de uma análise cuidadosa dessas interações no contexto terapêutico (MORAIS, 2022).

A compreensão do papel do inconsciente no desenvolvimento das problemáticas alimentares na infância é crucial para um tratamento eficaz dessas questões. A Psicanálise oferece ferramentas teóricas e práticas para explorar esses conteúdos reprimidos e trabalhar na resolução dos conflitos internos que podem estar relacionados aos distúrbios alimentares. Uma abordagem multidisciplinar no tratamento dessas questões se faz necessária, incluindo profissionais da Psicanálise para uma compreensão mais profunda dos aspectos psicológicos envolvidos (MORAIS, 2022).

Além disso, a Psicanálise pode oferecer ferramentas terapêuticas eficazes para ajudar as crianças a superarem seus distúrbios alimentares e promover um desenvolvimento saudável e equilibrado. Por meio de técnicas como a escuta ativa, interpretação dos sonhos e análise do comportamento infantil, os psicanalistas podem auxiliar as crianças a expressarem suas emoções reprimidas e trabalharem na resolução dos conflitos internos que podem estar relacionados aos problemas alimentares. Dessa forma, a abordagem psicanalítica se mostra como uma importante aliada no enfrentamento das problemáticas alimentares na infância (FIUT, 2020).

2.5 RELAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E PROBLEMÁTICAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA

A relação entre psicanálise e problemáticas alimentares na infância é de extrema importância, uma vez que a abordagem psicanalítica pode

contribuir significativamente para uma compreensão mais profunda dessas questões. A psicanálise permite explorar as causas subjacentes dos distúrbios alimentares na infância, considerando aspectos psicológicos como traumas, ansiedade, problemas de autoestima e dificuldades emocionais. Ao analisar esses aspectos, os profissionais de saúde podem identificar padrões comportamentais e emocionais que influenciam diretamente os hábitos alimentares das crianças, possibilitando um tratamento mais eficaz e personalizado (CAMBUÍ, 2020).

Além disso, a influência do ambiente familiar no desenvolvimento de comportamentos alimentares disfuncionais nas crianças não pode ser subestimada. Os padrões familiares, as relações parentais e as dinâmicas familiares desempenham um papel fundamental na formação da relação da criança com a comida. Portanto, uma abordagem multidisciplinar que inclua a psicanálise é essencial para compreender e tratar adequadamente as problemáticas alimentares na infância. A integração de diferentes áreas da saúde permite uma visão mais ampla e completa do problema, levando em consideração não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos emocionais e psicológicos envolvidos (ESPER, 2020).

A relação entre o corpo e a mente na infância é complexa e intrincada, sendo fundamental explorar como questões emocionais podem se manifestar através de sintomas físicos relacionados à alimentação. A psicanálise oferece ferramentas para investigar essas conexões profundas entre o mundo interno da criança e suas manifestações externas no corpo. Compreender essa interação é crucial para um tratamento eficaz das problemáticas alimentares na infância, pois permite abordar não apenas os sintomas visíveis, mas também as causas subjacentes que estão enraizadas no mundo emocional da criança (KRETLI, BRAGA, LOPES, 2023).

Os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde ao lidar com problemáticas alimentares na infância são significativos, dada a

complexidade dessas questões e a necessidade de um olhar sensível e cuidadoso. A abordagem psicanalítica pode oferecer insights valiosos para lidar com esses desafios, permitindo uma compreensão mais profunda dos processos mentais das crianças envolvidas. Ao integrar a psicanálise com outras áreas da saúde, os profissionais podem adotar uma abordagem holística que considere não apenas os sintomas físicos, mas também as necessidades emocionais das crianças em tratamento (CASTRO NEVES, LIMA, OLIVEIRA, 2018).

Estudos e casos clínicos têm demonstrado a eficácia da abordagem psicanalítica no tratamento das problemáticas alimentares na infância. Através do trabalho terapêutico centrado na escuta atenta e na interpretação dos processos inconscientes da criança, os profissionais podem ajudar a criança a elaborar seus conflitos internos relacionados à comida. Essa abordagem possibilita uma transformação gradual dos padrões disfuncionais de alimentação em direção a hábitos mais saudáveis e equilibrados. Os benefícios dessa perspectiva vão além do tratamento dos sintomas visíveis, promovendo o bem-estar emocional e psicológico das crianças atendidas (FARAH, CASTANHO, 2018).

Em suma, a relação entre psicanálise e problemáticas alimentares na infância é complexa e multifacetada. A abordagem psicanalítica oferece ferramentas teóricas e práticas valiosas para compreender as causas subjacentes dos distúrbios alimentares infantis, bem como para orientar o tratamento adequado dessas questões delicadas. Ao integrar a psicanálise com outras disciplinas da saúde mental, os profissionais podem adotar uma abordagem mais abrangente que leve em consideração não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos emocionais envolvidos nas problemáticas alimentares na infância. Dessa forma, é possível promover um cuidado integral que beneficie o desenvolvimento saudável das crianças afetadas por esses desafios tão complexos (HAAS, 2019).

2.6 PAPEL DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO DAS PROBLEMÁTICAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA

A influência dos padrões alimentares familiares no desenvolvimento das problemáticas alimentares na infância é um tema de extrema relevância. A transmissão de hábitos e crenças relacionados à comida dentro do núcleo familiar pode impactar significativamente a relação da criança com a alimentação. Quando os pais têm uma relação saudável com a comida, é mais provável que os filhos também desenvolvam hábitos alimentares equilibrados. Por outro lado, se os pais têm comportamentos disfuncionais em relação à comida, como restrição ou compulsão, isso pode ser replicado pelas crianças (WEINBERG, 2016).

A importância da relação entre pais e filhos no estabelecimento de uma alimentação saudável não pode ser subestimada. Um ambiente familiar acolhedor e sem pressões excessivas em relação à comida é fundamental para que a criança desenvolva uma relação positiva com a alimentação. Pais que impõem regras rígidas ou fazem comentários negativos sobre o peso ou a aparência física dos filhos podem contribuir para o surgimento de distúrbios alimentares na infância. Por isso, é essencial que os pais estejam atentos à forma como abordam o tema da alimentação em casa (CASTRO NEVES, LIMA, OLIVEIRA, 2018).

Os conflitos familiares e as dinâmicas intrafamiliares desempenham um papel crucial no surgimento de distúrbios alimentares na infância. Muitas vezes, as dificuldades emocionais não resolvidas dos pais são expressas através da relação que estabelecem com a comida e acabam sendo internalizadas pelas crianças. Conflitos conjugais, separações, violência doméstica e outras situações traumáticas podem impactar diretamente a forma como a criança se relaciona com a comida (MORAIS, 2022).

A presença de traumas familiares também pode ser um fator desencadeante de problemáticas alimentares na infância. Situações como abuso físico, emocional ou sexual, negligência parental e perdas

significativas podem gerar um impacto profundo na saúde mental e emocional da criança, levando-a a buscar na comida uma forma de lidar com suas emoções. Nesses casos, o suporte psicológico torna-se essencial para ajudar a criança a processar essas experiências traumáticas e encontrar formas saudáveis de lidar com suas emoções (FARAH, CASTANHO, 2018).

O controle excessivo dos pais em relação à alimentação dos filhos também pode contribuir para o desenvolvimento de comportamentos alimentares disfuncionais. Quando os pais impõem restrições severas ou tentam controlar rigidamente o que as crianças comem, isso pode gerar sentimentos de culpa, ansiedade e até mesmo rebeldia em relação à comida. Essa pressão excessiva pode levar ao surgimento de transtornos alimentares como anorexia, bulimia ou compulsão alimentar (KRETLI, BRAGA LOPES, 2023).

Uma abordagem psicanalítica se mostra fundamental para compreender as problemáticas alimentares na infância. Considerando os aspectos inconscientes envolvidos nesse processo, é necessário investigar as origens desses comportamentos disfuncionais e como eles estão relacionados às experiências vivenciadas pela criança no contexto familiar. A psicanálise permite explorar as motivações inconscientes por trás dos sintomas apresentados pela criança e oferecer um olhar mais profundo sobre as questões emocionais subjacentes (CASTRO NEVES, LIMA, OLIVEIRA, 2018). O trabalho terapêutico com toda a família é essencial no tratamento das problemáticas alimentares na infância. Ao envolver os pais e outros membros da família no processo terapêutico, é possível promover uma mudança nas dinâmicas familiares que possam estar contribuindo para tais dificuldades. O objetivo é criar um ambiente familiar mais saudável e acolhedor, onde a comunicação seja facilitada e as emoções possam ser expressas de forma adequada. Dessa forma, é possível promover uma transformação positiva nas relações familiares e no comportamento alimentar da criança (CAMBUÍ, 2020).

2.7 IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO TERAPEUTA-PACIENTE NA ABORDAGEM PSICANALÍTICA

A relação terapeuta-paciente na abordagem psicanalítica desempenha um papel fundamental no tratamento das problemáticas alimentares na infância. Através do estabelecimento de um vínculo de confiança e empatia, o terapeuta pode criar um ambiente seguro para que a criança se sinta à vontade para expressar suas angústias e dificuldades relacionadas à alimentação. Essa relação terapêutica é essencial para o processo de compreensão e resolução dos conflitos internos da criança, permitindo uma abordagem mais eficaz e profunda das questões alimentares (FIUT, 2020). A confiança estabelecida entre terapeuta e paciente tem um impacto significativo no processo terapêutico, influenciando diretamente na capacidade da criança em lidar com seus problemas alimentares. Através dessa relação de confiança, a criança se sente encorajada a explorar suas emoções e pensamentos relacionados à comida, facilitando a identificação das causas subjacentes aos distúrbios alimentares. O terapeuta, por sua vez, deve estar atento aos sinais não verbais da criança, que muitas vezes revelam mais do que as palavras ditas, auxiliando na compreensão mais profunda dos conflitos emocionais envolvidos (WEINBERG, 2016).

Um ambiente acolhedor e empático é essencial para que a criança se sinta segura o suficiente para compartilhar suas angústias e dificuldades alimentares. Através desse ambiente de acolhimento, o terapeuta pode ajudar a criança a desenvolver uma relação mais saudável e equilibrada com a comida, promovendo uma mudança positiva em seu comportamento alimentar. Além disso, a relação terapêutica pode ser transformadora, permitindo à criança explorar suas emoções de forma mais profunda e encontrar novas formas de lidar com seus conflitos internos (MORAIS, 2022).

O terapeuta deve estar preparado para identificar as causas profundas por trás das problemáticas alimentares na infância, como traumas

emocionais ou questões familiares não resolvidas. Através da relação terapêutica, é possível investigar essas questões de forma cuidadosa e sensível, auxiliando a criança no processo de cura emocional. Além disso, é importante que o terapeuta trabalhe em conjunto com os pais ou responsáveis da criança, promovendo uma abordagem integrada no tratamento das problemáticas alimentares (HAAS, 2019).

Em suma, a importância da relação terapeuta-paciente na abordagem psicanalítica para o tratamento das problemáticas alimentares na infância não pode ser subestimada. Através do estabelecimento de um vínculo de confiança e empatia, o terapeuta pode criar um ambiente seguro para que a criança explore suas emoções e pensamentos relacionados à comida. Essa relação terapêutica permite identificar as causas profundas por trás dos distúrbios alimentares e promover uma mudança positiva no comportamento alimentar da criança. Por meio do trabalho conjunto com os pais ou responsáveis da criança, é possível garantir uma abordagem integrada e eficaz no tratamento das problemáticas alimentares na infância (FARAH, CASTANHO, 2018).

2.8 INTERVENÇÕES PSICANALÍTICAS

A abordagem psicanalítica desempenha um papel fundamental no entendimento das problemáticas alimentares na infância, pois considera a relação entre o ato de se alimentar e as questões emocionais do indivíduo. A psicanálise busca compreender como as experiências emocionais da criança influenciam sua relação com a comida, destacando a importância de explorar os significados simbólicos atribuídos aos alimentos. Nesse sentido, a análise psicanalítica pode ajudar a identificar os conflitos inconscientes que podem estar por trás dos distúrbios alimentares na infância, permitindo uma intervenção mais eficaz e profunda (MORAIS, 2022). Os primeiros anos de vida exercem uma influência significativa na formação dos hábitos alimentares da criança. Experiências precoces, como dificuldades na amamentação ou pressões familiares em relação à comida, podem impactar negativamente

a relação da criança com a alimentação. A psicanálise destaca a importância de investigar essas experiências iniciais para compreender melhor os padrões alimentares disfuncionais e desenvolver estratégias terapêuticas adequadas para promover uma relação saudável com a comida (CASTRO NEVES, LIMA OLIVEIRA, 2018).

As dinâmicas familiares desempenham um papel crucial nas problemáticas alimentares na infância. Conflitos familiares não resolvidos podem se refletir nos padrões de alimentação da criança, gerando ansiedade, culpa ou compulsões alimentares. A abordagem psicanalítica enfatiza a necessidade de compreender as relações familiares e os papéis assumidos pelos membros da família no contexto dos distúrbios alimentares infantis, visando promover uma mudança positiva no ambiente familiar para favorecer o desenvolvimento saudável da criança (KRETLI, BRAGA, LOPES, 2023).

O papel dos pais é fundamental no desenvolvimento saudável da relação da criança com a comida. Os cuidadores desempenham um papel importante na modelagem dos hábitos alimentares e na promoção de uma atitude positiva em relação à comida. A abordagem psicanalítica destaca a importância de uma postura sensível e acolhedora por parte dos pais, que possa favorecer um ambiente seguro e nutritivo para a criança explorar suas emoções e necessidades relacionadas à alimentação (HAAS, 2019).

Distúrbios alimentares na infância podem estar relacionados a causas psicológicas profundas, como ansiedade, baixa autoestima e dificuldades emocionais não resolvidas. A psicanálise busca investigar esses aspectos inconscientes que influenciam o comportamento alimentar da criança, permitindo uma compreensão mais ampla das raízes psicológicas dos distúrbios alimentares infantis. Ao explorar essas questões emocionais subjacentes, é possível desenvolver estratégias terapêuticas mais eficazes para promover uma mudança positiva no padrão de alimentação da criança (MORAIS, 2022).

As estratégias terapêuticas utilizadas pela abordagem psicanalítica para lidar com as problemáticas alimentares na infância incluem o trabalho com os aspectos inconscientes que influenciam o comportamento alimentar. A análise das resistências e defesas emocionais relacionadas à comida pode ajudar a criança a elaborar seus conflitos internos e encontrar novas formas de lidar com suas emoções através da comida. Além disso, o estabelecimento de um vínculo terapêutico sólido entre o analista e a criança é essencial para promover um processo de cura eficaz e duradouro (HAAS, 2019).

A abordagem multidisciplinar é fundamental no tratamento das problemáticas alimentares na infância, integrando a psicanálise com outras áreas da saúde para promover um cuidado completo e eficaz para as crianças em situação de risco. A colaboração entre profissionais de diferentes especialidades permite uma abordagem holística que considera não apenas os aspectos psicológicos, mas também os fatores biológicos, sociais e culturais envolvidos nos distúrbios alimentares infantis. Dessa forma, é possível oferecer às crianças em situação de risco um tratamento abrangente que leve em conta todas as dimensões do seu bem-estar físico e emocional (WEINBERG, 2016).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem psicanalítica desempenha um papel fundamental na compreensão das problemáticas alimentares na infância, ao considerar a influência dos aspectos emocionais e psicológicos no comportamento alimentar. A psicanálise revela a relação entre as dificuldades alimentares na infância e possíveis traumas ou conflitos emocionais vivenciados pela criança, enfatizando a importância de uma abordagem terapêutica adequada. Além disso, destaca-se a influência do ambiente familiar no desenvolvimento de hábitos alimentares, ressaltando a necessidade de intervenção precoce para prevenir complicações futuras. As contribuições da psicanálise para entender as dinâmicas familiares relacionadas à alimentação infantil evidenciam a reprodução desses padrões ao longo

da vida da criança. A necessidade de uma abordagem multidisciplinar no tratamento das problemáticas alimentares, integrando aspectos psicológicos, nutricionais e médicos, é destacada. Os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde exigem uma atuação integrada diante da diversidade de fatores envolvidos. Por fim, ressalta-se a importância de mais estudos e pesquisas na área, sob a perspectiva psicanalítica, para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e tratamento. A abordagem psicanalítica emerge como recurso teórico e clínico vital para lidar com as complexidades das problemáticas alimentares na infância, promovendo o bem-estar e a saúde das crianças ao longo da vida.

A abordagem psicanalítica desempenha um papel essencial na compreensão das problemáticas alimentares na infância, considerando os aspectos emocionais e psicológicos envolvidos. Traumas e conflitos emocionais podem manifestar-se por meio de dificuldades alimentares, exigindo uma análise cuidadosa para intervenções terapêuticas eficazes. O ambiente familiar desempenha um papel crucial no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, destacando a importância da conscientização dos pais. A intervenção precoce é fundamental para minimizar os impactos negativos no desenvolvimento físico, emocional e social da criança. Uma abordagem multidisciplinar, integrando medicina, psicologia e nutrição, é necessária para garantir um cuidado completo e personalizado. Investir em pesquisas psicanalíticas é fundamental para avançar no entendimento e no tratamento dessas questões complexas na infância.

A abordagem psicanalítica desempenha um papel fundamental na compreensão e tratamento das problemáticas alimentares na infância. Ao investigar os processos emocionais e psicológicos subjacentes aos distúrbios alimentares, a psicanálise oferece insights valiosos sobre as causas desses problemas. Destaca-se sua capacidade de ressignificar as relações com a comida e o corpo, promovendo mudanças profundas no comportamento alimentar da criança. A psicanálise enfatiza a importância do contexto familiar e colabora com uma abordagem

multidisciplinar para um cuidado holístico. Assim, a psicanálise emerge como uma ferramenta essencial para lidar eficazmente com as problemáticas alimentares na infância (CAMBUÍ, 2020).

A pesquisa das origens psicológicas das problemáticas alimentares infantis é crucial para compreender sua complexidade. Estratégias terapêuticas integradas, como abordagens psicanalíticas, nutricionais e comportamentais, são essenciais para um tratamento abrangente. Estudos longitudinais são necessários para acompanhar o desenvolvimento das crianças ao longo do tempo e avaliar a eficácia das intervenções. Incluir os pais no processo terapêutico pode melhorar os resultados a longo prazo. A formação contínua de profissionais de saúde é fundamental, assim como campanhas de conscientização nas escolas e na comunidade. Pesquisas interdisciplinares são necessárias para uma compreensão ampla e eficaz desses distúrbios (FIUT, 2020).

REFERÊNCIAS

CAMBUÍ, H. A. A relação de cuidado e seus significados para adolescente com transtorno alimentar e seus pais: um estudo de caso à luz da psicanálise winnicottiana. 2020. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/192857>>.

CASTRO NEVES, BS; LIMA, MCP; OLIVEIRA, DP. Risco, detecção e prevenção: sobre a contribuição da psicanálise no trabalho institucional com crianças desnutridas. Estilos da clínica, 2018. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/estic/article/view/140566>>.

Da Silva, A. K. (ano não especificado). Reflexões Psicanalíticas sobre Transtornos Alimentares: Corpo, Desejo e Subjetividade. Psychoanalytic Reflections on Eating Disorders: Body, Desire, and Subjectivity.

ESPER, M.V. Saúde mental na infância: contribuições da psicanálise. 2020. Disponível em: <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GAopEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT41&dq>

=+As+problematicas+alimentares+na+inf%C3%A2ncia+:+Contribui%C3%A7%C3%B5es+da+abordagem+Psicanal%C3%93tica+na++psicanalise&ots=7JT FhFcjet&sig=bzemDPGhzW A5TqXX5pLgu9NNNuA>.

FARAH, JFS; CASTANHO, P. Dimensões psíquicas do emagrecimento: por uma compreensão psicanalítica da compulsão alimentar. Revista Latinoamericana de Psicopatologia, volume ..., número ..., páginas ..., 2018. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/r/rlpf/a/ySZ5DqSd8cwZqcvSSmNcBQC/>>.

FIUT, M. A. Doenças Contemporâneas Relacionadas à Alimentação: Contribuições da Psicanálise. 2020. Disponível em:
<[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oCigEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq="+As+problematicas+alimentares+na+inf%C3%A2ncia+:+Contribui%C3%A7%C3%B5es+da+abordagem+Psicanal%C3%93tica+na++psicanalise&ots=zaDCeQ1r9o&sig=VyZheaCaDV5_5_TUknYTtc-tsC8A](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oCigEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=)>.

HAAS, A. G. TRANSTORNOS ALIMENTARES NA ADOLESCÊNCIA: anorexia e bulimia numa perspectiva psicanalítica. Disponível em:
<<https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/server/api/core/bitstreams/5803aed-d-bda9-4fc9-9db5c645e3445144/content>>.

KRETLI, K.P.; BRAGA, L.I.G.C.; LOPES, M.M. Contribuições da psicologia para mulheres insatisfeitas com suas medidas corporais. Revista Saúde Dos ..., 2023. Disponível em:
<<https://revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/1593>>.

MORAIS, WRP. A abordagem psicanalítica na compreensão e intervenção da anorexia nervosa em adolescentes. Disponível em:
<<http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/545>>.

RODRIGUES, J.F.; MATTOS, J.B.S.; NEVES, L.C.B. Contribuições gerais da psicanálise para a clínica com crianças. Episteme Transversalis, 2023.

Disponível em:

<<http://revista.ugb.edu.br/ojs302/index.php/episteme/article/view/3046>>.

WEINBERG, C. Psicanálise de transtornos alimentares: Volume II. 2016.

Disponível em:<<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5wD5DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=+As+problematicas+alimentares+na+inf%C3%A2ncia+:+Contribui%C3%A7%C3%B5es+da+abordagem+Psicanal%C3%ADtica+na++psicanalise&ots=cIPesQbvNP&sig=yypc4GwFF77A3SNITyC-clQdzU4>>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!